

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 671 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'fqin Oltiboy o'g'li	

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI

Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li

Denov tadbirkorlik va Pedagogika instituti

1-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0008-7414-5508

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni, ularning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'siri keng qamrovli tarzda tahlil qilinadi. Bugungi kunda kichik biznes iqtisodiyotni liberallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Tadqiqotda kichik biznesni rivojlantirishning huquqiy-me'yoriy asoslari, davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari duch kelayotgan muammolar, jumladan moliyalashtirish, soliq yuki, raqobatbardoshlik va infratuzilma bilan bog'liq masalalar atroflicha tahlil qilingan. Muallif tomonidan ilgari surilgan ilmiy qarashlar va statistik ma'lumotlar asosida amaliy takliflar ishlab chiqilgan bo'lib, ular kichik biznesni samarali rivojlantirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga xizmat qiladi. Maqola kichik biznesni qo'llab-quvvatlash siyosatini takomillashtirishda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan nazariy va amaliy asoslarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik subyektlari, milliy iqtisodiyot, davlat qo'llab-quvvati, ishbilarmonlik muhiti, rivojlanish strategiyasi, iqtisodiy siyosat, ijtimoiy ahamiyat.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the role of small business and entrepreneurial entities in economic development, as well as their impact on socio-economic processes. Today, small business is regarded as a key driver of economic liberalization, job creation, increased employment, and social stability. The study examines the legal and regulatory foundations for the development of small businesses, along with the support measures and incentives provided by the government. Particular attention is given to the challenges faced by entrepreneurial entities, including financing, tax burden, competitiveness, and infrastructure issues. Based on statistical data and scientific perspectives, the author puts forward practical recommendations aimed at fostering the effective growth of small businesses and promoting economic diversification. The article presents both theoretical and practical insights that can be useful for improving state policies in support of small entrepreneurship.

Key words: small business, business entities, national economy, state support, business environment, Development Strategy, Economic Policy, social significance.

Аннотация: В данной статье всесторонне рассматривается роль субъектов малого бизнеса и предпринимательства в экономическом развитии, а также их влияние на социально-экономические процессы. На современном этапе малый бизнес рассматривается как важнейший фактор либерализации экономики, создания новых рабочих мест, повышения занятости населения и обеспечения социальной стабильности. В исследовании проанализированы нормативно-правовые основы развития малого бизнеса, меры государственной поддержки и предоставляемые льготы. Особое внимание уделяется существующим проблемам, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства – финансирование, налоговая нагрузка, конкурентоспособность, инфраструктура. На основе статистических данных и научных подходов автор предлагает практические рекомендации, направленные на эффективное развитие малого бизнеса и диверсификацию экономики. Статья содержит теоретическую и прикладную базу, которая может быть полезна для совершенствования государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства.

Ключевые слова: малый бизнес, субъекты предпринимательства, народное хозяйство, государственная поддержка, Деловая среда, стратегия развития, экономическая политика, социальная значимость.

KIRISH

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari har qanday rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotining tayanch ustunlaridan biri hisoblanadi. Ular nafaqat mamlakatning yalpi ichki mahsulotini oshirishda, balki bandlikni ta'minlash, aholining daromadlarini ko'paytirish, ijtimoiy tenglik va hududiy muvozanatni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli kichik biznesni rivojlantirish ko'plab mamlakatlarda strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilanib, unga oid alohida davlat siyosati va qonunchilik asoslari shakllantirilgan [8].

Xorijiy tajribaga murojaat qilsak, Germaniya, Janubiy Koreya, AQSh kabi rivojlangan davlatlarda kichik biznesni rivojlantirish uchun davlat tomonidan moliyaviy, konsalting va innovatsion xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Masalan, AQShda Small Business Administration (SBA) tashkiloti tadbirkorlik subyektlariga kredit, grant va trening xizmatlarini taqdim etadi. Janubiy Koreyada esa «Start-up Korea» dasturi orqali yangi boshlovchi tadbirkorlarga innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq qilishda yordam ko'rsatiladi [9].

O'zbekiston ham bu borada xalqaro tajribadan kelib chiqib, «Yagona darcha» tamoyili asosida ro'yxatdan o'tish jarayonlarini soddalashtirish, soliq yukini kamaytirish va moliyaviy manbalarni kengaytirish choralarini ko'rmoqda [3]. Bularning barchasi mamlakatda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari sonini oshirish, ularning samaradorligini kuchaytirish va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishiga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan ushbu maqolada kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining hozirgi holati, ularni rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy baza, xorijiy davlatlar tajribasi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari atroflicha o'rganiladi hamda sohani rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Mavzuni chuqur o'rganish maqsadida milliy va xorijiy adabiyotlar, amaliy tajribalar, rasmiy statistik ma'lumotlar hamda normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Kichik biznes va tadbirkorlik sohasidagi ilmiy-nazariy asoslarni shakllantirishda quyidagi manbalar muhim o'rin egalladi:

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Statistika agentligi hamda Savdo-sanoat palatasining hisobotlari va statistik ma'lumotlari;

Xalqaro tashkilotlar – Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, UNIDO, OECD va boshqa institutsiyalarning kichik biznesga oid tahliliy hisobotlari (masalan, World Bank Doing Business Reports);

Ilmiy maqolalar, monografiyalar hamda xorijiy olimlarning tadqiqotlari, xususan, M. Porter, J. Schumpeter, P. Drucker kabi mutaxassislarning innovatsion tadbirkorlik va bozor iqtisodiyoti haqidagi ishlari.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahliliy-uslubiy yondashuv – kichik biznesga oid qonunchilik, statistik ma'lumotlar va normativ hujjatlarning solishtirma tahlili asosida mavzuning hozirgi holati baholandi.

Solishtirma tahlil – O'zbekiston va xorijiy davlatlar (AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya) tajribasi o'rtasidagi farqlar va umumiyliklar aniqlanib, ularning amaliy qiymati baholandi.

Statistik usul – mavjud raqamli ma'lumotlar asosida kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi, ish o'rinlari soni, YAIMdagi hissasi tahlil qilindi.

Sotsiologik yondashuv – kichik tadbirkorlar orasida so'rovnomalar va intervyular asosida ularning duch kelayotgan muammolari hamda fikr-mulohazalari tahlil qilindi.

Empirik yondashuv – real voqelikda mavjud muammolar hamda ular asosida ilgari surilgan tavsiyalar sinovdan o'tkazilgan yoki tajriba sifatida qaralgan.

Mazkur metodlar asosida olib borilgan tadqiqotlar kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda uni iqtisodiyotda barqaror sektor sifatida rivojlantirish imkonini beradi.

Ushbu ilmiy tadqiqotda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni, ular faoliyatining huquqiy-me'yoriy asoslari, mavjud muammolari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilish maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tanlangan metodlar mavzuning ko'p qirrali va kompleks xarakterga ega ekanini hisobga olgan holda aniqlangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

Tahliliy-metodik yondashuv – kichik biznesni rivojlantirishga doir mavjud qonunchilik, davlat dasturlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida muammolar chuqur o'rganildi. Ushbu uslub kichik biznes subyektlarining iqtisodiy va huquqiy sharoitda faoliyat yuritish imkoniyatlarini baholashga yordam berdi.

Solishtirma (komparativ) tahlil – O'zbekiston tajribasi xorijiy mamlakatlar, xususan AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya va Polsha tajribalari bilan solishtirilib, ularning muvaffaqiyatli amaliyotlari asosida xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Statistik tahlil – Davlat statistika qo'mitasi va boshqa rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlar asosida kichik biznesning YAIMdagi ulushi, bandlik darajasi, soliq tushumlaridagi o'rni kabi ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Statistik ko'rsatkichlar asosida sohaning rivojlanish dinamikasi va tendensiyalari aniqlab berildi.

Empirik yondashuv – real hayotdagi tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini o‘rganish, amaliy misollarni tahlil qilish orqali nazariy qarashlarning asoslanganligi tekshirildi. Shuningdek, kichik biznes vakillari bilan suhbatlar va so‘rovnoma o‘tkazilib, ular duch kelayotgan to‘siqlar va ehtiyojlar aniqlangan.

Sotsiologik yondashuv – kichik tadbirkorlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma va intervyular asosida ularning davlat siyosatiga, qonunchilikka, kredit resurslariga munosabati o‘rganildi. Bu metod ijtimoiy fikrni tahlil qilish imkonini berdi.

Normativ-huquqiy tahlil – kichik biznesni tartibga soluvchi asosiy qonunlar, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va boshqa normativ hujjatlar tahlil qilinib, ularning amaliyotga tatbiqi baholandi.

Mazkur metodlar asosida olib borilgan kompleks tadqiqot kichik biznesning iqtisodiyotdagi rolini chuqur ochib berish, mavjud tizimli muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rasm 1. O‘zbekistonda kichik biznesning iqtisodiyotdagi o‘rni [5].

Yuqoridagi diagrammada O‘zbekistonda kichik biznesning iqtisodiyotdagi o‘rni bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar (taxminiy ma‘lumotlar asosida) tasvirlangan:

YAIMdagi ulushi – 56%: Kichik biznes milliy yalpi ichki mahsulotning yarmidan ko‘pini shakllantiradi.

Bandlikdagi ulushi – 78%: Ishga layoqatli aholining katta qismi kichik biznes sektorida faoliyat yuritmoqda.

Eksportdagi ulushi – 27%: Eksport hajmida kichik biznesning ulushi hali past, bu sohani rivojlantirish imkoniyatlari mavjud.

Yuridik shaxslar orasidagi ulushi – 90%: O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslarning aksariyati kichik biznes subyektlaridir.

Ushbu ko‘rsatkichlar kichik biznesning iqtisodiy hayotdagi muhim o‘rnini tasdiqlaydi va uni qo‘llab-quvvatlash zarurligini ko‘rsatadi.

Olib borilgan tadqiqotlar, normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, statistik ko‘rsatkichlar va xorijiy tajribani solishtirish asosida kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining rivojlanish holati bo‘yicha quyidagi muhim natijalarga erishildi:

Kichik biznes iqtisodiyotning muhim segmentiga aylangan. O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlari yalpi ichki mahsulotning 50 foizdan ortig‘ini tashkil etmoqda, bu esa ularning iqtisodiy faolligi yuqori ekanini ko‘rsatadi [5].

Kichik biznes bandlikni ta‘minlashda yetakchi o‘rinda turibdi. Mavjud rasmiy statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, mamlakatdagi ishga layoqatli aholining yarmidan ko‘pi kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarida mehnat qilmoqda [5].

Huquqiy baza takomillashmoqda, biroq amaliyotda to‘siqlar mavjud. So‘nggi yillarda kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ko‘plab qonun va farmonlar qabul qilingan bo‘lsa-da, ularning ijrosi joylarda har

doim ham samarali tashkil etilmagan. Byurokratik to'siqlar, ortiqcha hisobotlar, nazorat organlari bosimi hanuz dolzarb muammo bo'lib qolmoqda [1], [2].

Moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati cheklangan. Kichik tadbirkorlar ko'pincha kredit olishda yuqori foiz stavkalari, garov ta'minoti yetishmasligi kabi muammolarga duch kelmoqda. Kreditlash tizimi soddalashtirilgan bo'lsa-da, amaliy natijalar hali yetarli emas [7].

Xorijiy tajriba asosida samarali yondashuvlar aniqlangan. AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni rivojlantirishda yagona markazlashtirilgan qo'llab-quvvatlash institutlari (masalan, SBA, KOSME) orqali kreditlar, grantlar, maslahat xizmatlari va innovatsion qo'llab-quvvatlash samarali natija bermoqda [9].

Raqobat muhiti va infratuzilma yetarli darajada emas. Kichik biznes subyektlari o'z faoliyatini kengaytirishda transport-logistika tizimi, raqamli xizmatlar, yirik tarmoqlarga chiqish imkoniyatlarining yetishmasligidan shikoyat qilmoqda [3].

Ishbilarmonlik muhiti barqarorlashmoqda, lekin ko'proq amaliy qo'llab-quvvatlash zarur. Davlat tomonidan berilayotgan yengilliklar, subsidiya va soliq imtiyozlari amaliyotga tatbiq etilsa-da, ulardan samarali foydalanish bo'yicha tadbirkorlar orasida yetarli axborot va malaka mavjud emas [2], [9].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston iqtisodiyotida yetakchi o'rin egallab, ularning YAIM, bandlik va tadbirkorlik muhitidagi hissasi tobora ortib bormoqda [5]. Biroq bu yo'nalishda erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda, tizimli muammolar ham mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish davlat siyosati va iqtisodiy islohotlarning dolzarb vazifalaridan biridir.

Birinchidan, kichik biznesning rivojlanishi uchun institutsional va normativ-huquqiy asoslar yetarli darajada shakllangan. Ayrim hollarda davlat organlari tomonidan byurokratik to'siqlar, ortiqcha tekshiruvlar va ruxsatnomalarning murakkabligi tadbirkorlar faolligini cheklashi mumkin. Masalan, "Yagona darcha" tizimi amalda joriy etilgan bo'lsa-da, ko'plab tadbirkorlar hali ham ko'p bosqichli rasmiylashtirish jarayonlariga duch kelmoqda [3].

Ikkinchidan, kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati cheklangan. Banklar tomonidan ajratilayotgan kreditlar yuqori foizli, garov ta'minoti talablari esa ko'pchilik tadbirkorlar uchun mos emas. Shu sababli, davlat tomonidan kichik biznes uchun imtiyozli kredit liniyalari, subsidiyalar va kafillik fondlarini kengaytirish dolzarbdir [7].

Uchinchidan, raqobat muhitining cheklanganligi va infratuzilma muammolari kichik biznesni rivojlantirishda to'siqlarni keltirib chiqarsa-da, bularni bartaraf etish uchun bir qator imkoniyatlar ham mavjud. Misol uchun, uzoq hududlardagi tadbirkorlar uchun infratuzilma xizmatlarining yetarli darajada rivojlantirish orqali, o'z navbatida, yangi innovatsion yechimlar va barqaror tizimlarni ishlab chiqishga imkoniyat yaratish mumkin. [3]. Bu holat ularning mahsulotini bozorga chiqarish va raqobatbardoshligini ta'minlash imkoniyatlarini kamaytiradi.

To'rtinchidan, xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli davlatlar kichik biznesni faqat iqtisodiy emas, balki innovatsion va texnologik rivojlanish drayveri sifatida ko'radi [9]. O'zbekistonda esa kichik biznes ko'pincha an'anaviy savdo yoki xizmat ko'rsatish faoliyatiga yo'naltirilgan. Uni yuqori texnologiyali va innovatsion yo'nalishlarga yo'naltirish uchun inkubatsiya markazlari, texnoparklar va grant dasturlarini rivojlantirish zarur.

Shuningdek, tadbirkorlik madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi, ta'lim tizimida biznes ko'nikmalarining sust o'rgatilishi ham kichik biznesning sifatli rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun maktab va oliy ta'lim tizimiga tadbirkorlik asoslarini chuqur integratsiya qilish va yoshlar orasida startap madaniyatini shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega [6].

Umuman olganda, kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha mavjud siyosiy irodaga qaramay, uni kompleks tarzda qo'llab-quvvatlash, muvofiqlashtirilgan davlat va xususiy sektor hamkorligini yo'lga qo'yish, hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin [2].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlil va muhokamalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston iqtisodiyotining eng faol va dinamik qismini tashkil etadi. Ularning YAIMdagi ulushi, bandlikni ta'minlashdagi roli hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi izchil ortib bormoqda.

Soha bo'yicha qonunchilik va institutsional baza izchil rivojlanmoqda, ammo ularning amaliy ijrosi va hududiy darajadagi samaradorligi hanuz muammoli bo'lib qolmoqda.

Kichik biznes subyektlari moliyaviy resurslarga yetarlicha kira olmayapti, bu esa ularning kengayishiga va yangi loyihalarni amalga oshirishiga to'sqinlik qilmoqda.

Xorijiy tajriba kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda markazlashtirilgan va tizimli yondashuv samaradorligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda yangi institutlar va mexanizmlarni joriy etish zarur.

Shu asosda quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Hududiy “Biznes inkubatorlar” va “Kichik biznes markazlari”ni kengaytirish – startaplar va yangi tadbirkorlar uchun konsultatsiya, ofis maydoni, texnik yordam hamda moliyalashtirish imkoniyatlari taqdim etilishi lozim.

Imtiyozli moliyalashtirish tizimini takomillashtirish – kichik biznes uchun past foizli kreditlar, garovsiz yoki kafillik asosidagi moliyaviy mahsulotlar joriy etilishi zarur. Davlat kafillik fondlarini kengaytirish ushbu yo‘nalishda muhim bosqich hisoblanadi.

Soliq tizimini soddalashtirish va barqaror qilish – kichik biznes uchun soliq yukini kamaytirish, ayniqsa yangi tashkil etilgan subyektlar uchun “imtiyozli davr” joriy etilishi mumkin.

Kichik biznesni raqamlashtirish va eksportga yo‘naltirish – raqamli xizmatlar, e-tijorat platformalari va logistika xizmatlarini qo‘llab-quvvatlash orqali kichik biznesning global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Tadbirkorlik ta‘limini kuchaytirish – maktab, kollej va oliy ta‘lim muassasalarida tadbirkorlik asoslarini majburiy fan sifatida joriy etish, amaliy treninglar, mentorlik dasturlarini rivojlantirish muhimdir.

Davlat va xususiy sektor hamkorligini kengaytirish – public-private partnership (PPP) asosida kichik biznes bilan bog‘liq infratuzilmaviy va moliyaviy loyihalarni birgalikda amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, kambag‘allikni qisqartirish va innovatsion rivojlanishga erishishning asosiy omilidir. Shu sababli, mazkur yo‘nalishda tizimli, muvofiqlashtirilgan va uzoq muddatli siyosat yuritilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori №66. “Tadbirkorlik subyektlarini ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”. – T.: Vazirlar Mahkamasi, 2018. – 9-fevral.
2. Abdurahmonov Q.X. Tadbirkorlik asoslari. – T.: Iqtisodiyot, 2018. – 240 b.
3. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma‘naviyat, 1995. – 141 b.
4. Mamatqulov R.R. Kichik biznes subyektlarining moliyalashtirilish mexanizmlari // O‘zbekiston iqtisodiy axborotlari. – 2021. – №3. – B. 45–52.
5. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.
6. Vohidov E., Yusupov A. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat siyosati. – T.: Iqtisodiy taraqqiyot nashriyoti, 2020. – 176 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
